

РОЛЬ ТЕРМИНОВ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Ходжаева Наргиза Таваккаловна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556461>

Аннотация: как известно, среди тематических терминов в русском и узбекском языках, усиливается интерес исследователей к сфере туризма. Это связано с изменениями в различных сферах деятельности человека. В статье рассмотрены термины туризма, их определение учеными-лингвистами, способы образования, описание.

Ключевые слова и выражения: турист, туризм, исследования, определение, лингвокультурология, отрасль, международные связи.

Лингвокультурологические исследования терминов открывают возможности для исследования множества сфер. Рассмотрение терминов и их терминосистем в аспекте лингвокультурологии позволяет взглянуть на них с нескольких сторон и привлечь для исследования больше различной информации. «В мировой лингвистике большое место уделено изучению лингвистических и нелингвистических факторов, необходимых относительно социально-культурных, экономических и политических связей каждого народа с братскими народами, решению таких приоритетных вопросов, как формирование языка терминологии различных отраслей и специальностей» [1].

Среди широкого тематического круга терминов в русском и узбекском языках в XXI веке усиливается интерес исследователей к сфере туризма. Это связано с социальным, политическими и культурными изменениями в мире. Рост глобализации способствует учащению межнационального общения как в интернет формате, так и в реальной жизни. О важной роли туризма в современном мире пишет во Введении к своему словарю В.С. Сенин: «Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, созданий дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические, природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные и политико-правовые» [2].

Наибольшую популярность и востребованность эта тема получила на Западе, где были даны следующие определения термину «туризм». Сравним, Джафара Джафари: «Туризм - это изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физическую среду» [3]. Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл считают, что: «Туризм - это временное перемещение людей в дестинации за пределами мест их обычной трудовой занятости и проживания, деятельность, которой они занимаются во время своего пребывания в этих дестинациях, и объекты инфраструктуры, созданные для удовлетворения их потребностей»[4]. «Со второй половины XX века в мировой лингвистике расширяется круг исследований терминологии различных отраслей, трактующих лингвистические и культурологические вопросы их заимствования из других языков».

Как отдельное направление в науке туризм начинает активно исследоваться в 20-30-х гг. XX. «В широком смысле наукой признается существование трех типов определений туризма: концептуальные, устанавливающие теоретические рамки туризма с целью - выявления его основных характеристик, разграничивающих его с другими смежными науками; технические, обеспечивающие стандартизированную информацию о туризме для национальных и международных статистических агентств, и ведомств и др.; холистические, рассматривающие туризм всесторонне, комплексно»[5]. О более сложном понимании туризма говорят Зорин И.В. и Квартальнов В.А., рассматривая его с разных точек зрения: «Существуют по крайней мере четыре взгляда на туризм как явление современного мира. Чаще всего эти взгляды предстают перед нами в виде сложившихся штампов, отличия между которыми трудно заметить. Туризм как отрасль хозяйства - это наиболее распространенное утверждение о туризме, особенно руководителей регионов, экономистов. Среди немногих не согласных с этим взглядом на туризм наиболее распространено мнение, что туризм - это межотраслевой комплекс, или рынок, где господствует туроператор, который из продукции различных отраслей и формирует туристский продукт».

Н.И. Кабушкин считает, что: «Туризм - совокупность отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или длительного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью».

В свою очередь В.И. Азар даёт следующее описание туризма: «Под туризмом принято понимать одну из форм миграции населения, характеризующуюся временным его перемещением из одного района страны в другой или из одной страны в другую, если оно не связано с переменной местожительства и работы, иначе говоря, добровольное путешествие с целью отдыха, лечения, участия в научных, деловых или культурных встречах».

Как видим, «туризм» имеет многоаспектный характер, что затрудняет попытки определить границы научных и профессиональных систем понятий, которые формируют понятийную основу наук о туризме. Обычно системы понятий, обслуживающие сферы человеческой деятельности стремятся к замкнутости, но особенности человеческого мышления размывает эти границы. «Размытость границ является характерной особенностью понятийной системы туризма и обуславливается многообразием видов человеческой деятельности, которые составляют постоянно расширяющуюся индустрию гостеприимства. Теория туризма строится на интеграции множества гуманитарных научных направлений – в его понятийную систему входят понятия экономические, географические, социологические, психологические, культуроведческие, коммерческие и пр. Привлечение терминов из смежных научных и профессиональных областей – одна из особенностей понятийной системы туризма. Часть терминов, называющих эти понятия, в силу своей новой системности приобрели "туристскую" детерминированность. Они вошли в состав "собственной" терминологии туризма, став элементами системы ее значений» [6].

Изучение в области туристических текстов подразделяет на несколько направлений : «Анализ теории вопроса позволяет выделить три основных направления исследований в данной области: терминологическое (исследования особенностей туристической терминологии); лексикографическое (отражение туристической лексики в толковых и двуязычных словарях, составление специальных словарей туристических терминов); дискурсивное (анализ особенностей туристического дискурса на примере туристических справочников, проспектов и т.п.)».

Таким образом, терминосистема туристической отрасли в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания в связи с бурным развитием данной отрасли человеческой деятельности. Основными направлениями исследования в области отраслевого терминоведения становятся:

1) лексикографическая терминологическая деятельность;

- 2) унификация терминов и терминосистем, подразумевающая упорядочение, стандартизацию и гармонизацию терминов, работу редактора над терминами (терминологическое редактирование);
- 3) перевод терминов в научных, технических и иных специальных текстах;
- 4) создание терминологических банков данных или терминологических баз данных;
- 5) организационно-методическая деятельность терминологических институтов и центров на разных уровнях - от отраслевого до международного».

Одна из главных особенностей изучения лексики туризма является то, что помимо конкретно лексики «туризма» следует изучать и смежные группы терминов, касающихся экономики, медицины, культуры, спорта и др. В своих исследованиях О.В. Загоровская и А.К.М. Алькудах отмечают основные тенденции, присущие лексике туризма в языке «расширение лексической подсистемы за счет новых языковых единиц; перераспределение словесных знаков между различными разрядами, входящими в названную подсистему; изменения в плане содержания словесных знаков на уровне семантической структуры слова (совокупности ЛСВ) и на уровне структуры отдельного значения».

Помимо термина «туризм», нужно дать определение понятию «турист». Согласно определению в новейшем англоязычном общем словаре, «tourist – one that makes a tour for pleasure and interest, usually while they are on a holiday» (т. е. тот, кто совершает поездку ради удовольствия и интереса, обычно в свободное от работы время). В данной дефиниции подчеркивается, что это досуговая деятельность. Для сравнения: словарь синонимов русского языка предлагает нам 10 синонимов слова «турист», среди них, в том числе: бездельник, праздношатающийся, путешественник, путник. Варианты: «бездельник» и «праздношатающийся» имеют очевидную негативную коннотацию. Интересный лингвистический факт: «в конце XIX века, когда Россия проходила этап добровольно-общественной организации туристской деятельности, термины турист и туризм были заимствованы, транслитерированы из английского языка, но для английского языка это слово не является родным: в среднеанглийский язык оно пришло в 1250– 1280 гг. из среднефранцузского (tourn – поворот, круг, окружность), а в него попало из латинского как заимствование из греческого: tornos (циркуль). В 1746 г. в английском языке появился глагол to tour, в 1780 – производное от него существительное tourist, а в 1811 – tourism».

Здесь мы постарались дать определение туризму и историю его развития: от западных исследователей Элистера Мэтисона, Джеффри Уолла, Джафара Джафари, которые говорили о Туризме как об «изучении человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физическую среду», до отечественных учёных занимавшихся этой темой: Н.И. Кабушкина, В.И. Азара, В.К. Федорченко, О.О. Бейдика, И.Т. Балабанова и других.

References:

1. З.Р. Собирова Типология, взаимный перевод и лексикографическая интерпретация терминов туризма в узбекском и английском языках. Автореферат дисс.на соискание ученой степени д-ра философии.- Бухара., 2021.
2. Сенин В.С. Организация международного туризма. – М., 2003.Jafari J. Editor's Page Annals of Tourism Research. – 1977.
3. Бондаренко И.С. Торгівля і ринок України. – 2017. – С.48-54.Боянова Н. Русская терминология туризма на фоне болгарской
4. Миронова В.Г. Терминология международного туризма и проблемы ее перевода. – 2012.
5. Ходжаева, Н. Т. "ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА". Results of National Scientific Research International Journal, vol. 1, no. 8, Khodjaeva, N. T., and E. Shevchenko. "LINGUOCULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS." SCOPE ACADEMIC HOUSE B&M PUBLISHING (2021): 35.
6. Ходжаева, Наргиза. "ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ТУРИЗМ» В РУССКОЯЗЫЧНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ." Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences 2.5 (2022): 118-122.
7. Hodjaeva, Nargiza Tavakkalovna. "LANGUAGE MEANS OF REALIZING THE TOURIST PICTURE OF THE WORLD AND THE CONCEPT OF TOURISM." INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE 1.6 (2022): 17-21.